

10. Послание Президента РФ к Федеральному собранию РФ от 20 февраля 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tehnovar.ru/98598-poslanie-putina-federalnomu-sobraniju-20-fevralja-2019-g-video-polnyj-tekst.html>.

11. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы. – Донецк, 2018. – 260 с.

12. Ашурков О.А. Государственное регулирование развития экономики / О.А. Ашурков, Н.А. Орлова // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – №3(11). – С. 141-153.

УДК 346.548

DOI

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СИРЕНКО Б.Н.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права?**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

СТРЕЛЬЦОВА Н.Л.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
административного и финансового права,**

**ГБОУ ВО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье представлены теоретические аспекты экономической безопасности предпринимательской деятельности. Обобщены научные точки зрения относительно понятий «предпринимательская деятельность», «экономическая безопасность».

Рассмотрены основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств РФ в динамике, на основании которых сформулированы выводы о состоянии экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предпринимательская деятельность

ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ACTIVITIES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SIRENKO B.N.,
phd. jurid. of sciences, associate professor of the
department civil and business law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

STRELTSOVA N.L.,
candidate of economic sciences, associate professor of
the department administrative and financial law,
SBEI HE «Donbass law Academy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents the theoretical aspects of the economic security of entrepreneurial activity. The scientific points of view on the concepts of “entrepreneurial activity” and “economic security” are summarized. The main performance indicators of the mining and processing industries of the Russian Federation were considered in dynamics, on the basis of which conclusions were drawn up on the state of the economic security of business activities.

Keywords: economic security, entrepreneurial activity

Постановка задачи. Государственного механизма поддержки предпринимательской деятельности состоит в объединении двух основных составляющих, первым из которых является эффективное функционирование и развитие предпринимательской деятельности, с другой стороны – это обеспечение экономической безопасности и конкурентоспособности как отдельного предприятия, так и государства в целом. Степень экономической безопасности предпринимательской деятельности определяется уровнем эффективности разрешения задач предпринимателями по выявлению, оценке, нейтрализации и снижению рисков, а также предотвращению ущерба от их негативных воздействий. Вышеуказанное вполне четко обуславливает актуальность, важность и своевременность настоящей статьи, раскрывающей теоретические аспекты экономической безопасности предпринимательской деятельности в Республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди современных ученых, которые в своих работах исследовали отдельные аспекты экономической безопасности, следует отметить таких авторов как Л.И. Абалкин, Н.П. Ващекин, В.С. Гусев,

А.В. Колосов, Е.А. Олейников, А. Пороховский, Л.Н. Рубцова, С.В. Степашин, Д.В. Трошин и др.

Отдельные аспекты экономической безопасности предпринимательской деятельности в современный период находят свое отражение в научных трудах В.Н. Овчинникова [4], М.А. Бакаевой [3], М.И. Баканова, О.В. Ефимовой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремет, В.А. Фатуевой [3], Е.Г. Кошелева [5], И.Н. Сторожук [4], и др.

Однако, не смотря на разработанность рассматриваемой тематики, проблема экономической безопасности предпринимательской деятельности к этому времени остаётся разрешенной не в полном объеме, поскольку субъекты предпринимательства зачастую подвержены внешнему воздействию как со стороны других субъектов предпринимательства, так и органов госвласти и управления. Это, в свою очередь, порождает неопределённость и угрозы, ликвидировать которые полностью не представляются возможным по ряду объективных и субъективных причин, а их минимизация требует постоянного пересмотра как теоретико-методических, так и прикладных подходов.

Актуальность проблемы. В условиях влияния разнообразных рисков, существование которых обусловлено видом экономической деятельности, становление и развитие предпринимательства в условиях ДНР характеризуется конкуренцией на выбранном сегменте рынка, особым механизмом государственного регулирования, обеспеченностью ресурсами, сырьем и финансами, степенью монополизации рынка, наличием социальных и экономических проблем в социуме и др. Эффективный государственный механизм поддержки предпринимательской деятельности характеризуется наличием высокой степени неопределенности и возникновением рискованных ситуаций, что предопределяет необходимость дальнейшей разработки правовых актов.

Своевременное изучение рисков, источников и факторов их возникновения и воздействия, что создает угрозу экономической безопасности предпринимательской деятельности, а также направлениям и сферам их влияния. Указанное позволяет обеспечить теоретические основы для его разработки.

Целью исследования являются пути теоретического обоснования необходимости разработки и систематизации экономической

безопасности предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Рассматривая предпринимательскую деятельность как процесс производства, сбыта товаров, а также предоставления услуг целью получения прибыли, следует уделить внимание историческим аспектам ее формирования, становления и развития.

Теоретическая сущность и содержание понятия «предпринимательство» развивалось и совершенствовалось с развитием экономической теории. Так, еще со времен римского права под предпринимательством понималась деятельность, занятие, в основном, коммерческая.

Стоит отметить, что четкое понимание содержания предпринимательской деятельности (далее ПД) имеет важное значение для определения условий эффективности системы хозяйствования в пределах государства. Результаты современных исследований в вопросах сущности ПД, свидетельствуют о том, что она:

во-первых, выступает важным элементом механизма структурных изменений в системе хозяйствования;

во-вторых, ПД способствует образованию благоприятной конкурентной среды, что позволяет ей выступать катализатором социально-экономического развития определенной территории и государства в целом;

в-третьих, ПД создает условия для эффективного использования ресурсов;

в-четвертых, ПД выступает фактором повышения производительности труда.

Важно отметить, что ПД представляет собой, прежде всего, самостоятельную, инициативную, «на свой страх и риск» деятельность, которая осуществляется с целью получения прибыли и достижения социальных результатов и основывается на индивидуальном риске предпринимателя.

При этом, стоит указать, ПД имеет определенные ограничения на территории ее проведения, которые предусмотрены нормативно-правовыми актами.

В свою очередь, к предпосылкам реализации ПД следует отнести ряд демографических, экономических, социальных, политических, правовых, культурных и других факторов.

При рассмотрении вопроса экономической безопасности как отдельного предприятия, так и государства в целом, необходимо располагать информацией о функциях, выполняемых ПД. Ученые выделяют значительное количество функций ПД, которые, на наш взгляд, целесообразно объединить в три основные – творческая, ресурсная, организационная.

Содержание творческой функции состоит в: изложении, с последующей реализацией, инновационных идей, на основе современных достижений науки и техники; создании эффективной структуры управления; поиске новых подходов к мотивации поведения персонала; использовании принципиально новых форм оплаты труда и др.

Ресурсная функция направлена на формирование и эффективное использование ресурсного потенциала ПД.

Содержание организационной функции заключается в умении организовать производственную деятельность с учетом комплекса маркетинга, изменения производственной структуры.

Далее считаем важным отметить, что рассмотрению понятия «экономическая безопасность предпринимательской деятельности» должно предшествовать анализ таких дефиниций как «безопасность» и «экономическая безопасность».

Так, в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под безопасностью определено «состояние, при котором нет угроз», т.е. имеется защита от опасностей [1, с. 128].

Более широкое толкование этого понятия содержится в Свободной энциклопедии Википедия, в соответствии с которым, с одной стороны, под безопасностью понимается «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз», а с другой – «условия, в которых находится каждая система, когда действие внешних и внутренних факторов не влечет процессы, которые считаются негативными по отношению к этой системе [2].

Также следует отметить, что в Российской Федерации впервые в законодательных актах понятие «безопасность» было отражено в 1992 году в Законе «О безопасности» [2].

Под экономической безопасностью современные российские ученые В.А. Фатуева и М.А. Бакаева предлагают понимать «совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту национальной экономики, ее

способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь» [3, с. 211].

Исследователи В.Н. Овчинников и И.Н. Сторожук считают, что под экономической безопасностью целесообразно понимать «такое состояние экономики и институтов власти, при которой обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [4, с.86].

В свою очередь, под безопасностью предпринимательской деятельности ученая Е.Г. Кошелева предлагает понимать состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях его функционирования от внешних и внутренних угроз, имеющих негативные экономические, организационные, правовые и иные последствия [5, с. 20].

На наш взгляд, с учетом мнений других авторов, рассматривающих понятие «экономическая безопасность предпринимательской деятельности», рассматриваемая дефиниция, на наш взгляд, предлагает: правовая защищенность хозяйственных интересов субъектов предпринимательской деятельности от внутренних и внешних угроз; состояние целесообразного использования всех имеющихся ресурсов и рыночных возможностей; способность своевременного принятия мер упреждения внутренних и внешних угроз; гармонизацию во времени и пространстве экономических интересов субъектов предпринимательской деятельности с потребностями субъектов внешней среды.

Результаты проведенного исследования позволяют авторам заключить, что под экономической безопасностью предпринимательской деятельности следует понимать определенную степень защищенности жизненно важных хозяйственных интересов субъекта предпринимательской деятельности от внутренних и внешних угроз, которая обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социального характера.

Задача по обеспечению стабильности функционирования и достижения главных целей предпринимательской деятельности состоит в необходимости постоянного контроля за состоянием экономической безопасности, что предопределяется объективно

имеющимся у каждого субъекта хозяйствования уровня развития производства.

Учитывая вышеизложенное, представляется обоснованным утверждать, что экономическая безопасность непосредственно зависит от уровня эффективности деятельности руководящего звена субъекта производственной деятельности, что будет способствовать использованию легальных путей избегания возможных угроз и своевременной ликвидации вредных последствий как негативных составляющих внешней и внутренней среды.

В качестве основных компонентов экономической безопасности предпринимательской деятельности принято выделять (рис. 1).

Рис.1 Основные компоненты экономической безопасности предпринимательской деятельности

Каждый, представленный на рисунке 1 составляющий компонент экономической безопасности предпринимательской

деятельности, имеет свои показатели, на основании которых в теоретико-прикладном аспекте проводят их оценку. Оценка экономической безопасности предпринимательской деятельности может проводиться как в пределах предприятия, отрасли, региона, так и на государственном уровне. При этом оценка экономической безопасности предполагает сравнение показателей и индикаторов (плановых, фактических), на основании чего определяется отклонение (абсолютное, относительное) фактических показателей деятельности предприятий от индикаторов.

В нашем случае, считаем обоснованным рассмотреть состояние экономической безопасности промышленных предприятий Российской Федерации, в динамике, вне зависимости от отраслевой принадлежности, и, с учетом выводов, предложить предприятиям ДНР принимать к сведению основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств. (табл. 1), (рис. 2-3).

Таблица 1

Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в РФ за 2019-2021 гг.

№	Показатели	Годы			Абсолютное отклонение, (+,-)		Относительное отклонение, %	
		2019	2020	2021	2020-2019	2021-2020	2020-2019	2021-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Добыча полезных ископаемых	11 359	11 701	13 756	342	2 055	3,01	17,56
2	Обрабатывающие производства	31 964	34 284	37 331	2 320	3 047	7,26	8,89
3	Производство и распределение электроэнергии	4 646	4 874	5 196	228	322	4,9	6,61
4	Сальдированный финансовый результат организаций, млн. руб.	4 471890	6 083390	6 077885	16 111500	-5505	36,04	-0,09
5	Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек	9 896	9 676	9 859	-220	183	-2,22	1,89

*Составлено автором по данным: Источник [6-7] **

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. руб.

Принимая данные таблицы представляется возможным констатировать, что основные показатели работы добывающих,

обрабатывающих производств РФ за 2019-2021 гг. свидетельствуют о положительной динамике в этой сфере. Однако, показатель «Среднегодовая численность работников предприятий» свидетельствует об отрицательной тенденции в 2020 году, т.е. не смотря на увеличение производительности, сокращается численность персонала (-2,22). Также сальдированный финансовый результат в 2021 году сократился на -0,09 п.

Более наглядно динамика производств представлена на рисунках ниже.

Рис. 2. Динамика среднегодовой численности работников организаций, промышленности РФ за 2014-2021 гг. (тыс. человек)

Рис. 3. Динамика основных показателей работы промышленности РФ за 2014-2021 гг. (млн. руб.)

Анализ основных показателей предоставляет возможность утверждать о нисходящей динамике среднегодовой численности работников предприятий РФ и восходящей – по основным их

показателям. Приведенная статистика свидетельствует о повышении риска безработицы, что влечет за собой снижение предпринимательской безопасности и наоборот – положительная динамика производства предоставляет основания утверждать об улучшении коэффициента предпринимательской безопасности.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, выполненное исследование предоставляет возможность констатировать, что под экономической безопасностью предпринимательской деятельности следует понимать определенную степень защищенности жизненно важных хозяйственных интересов субъектов предпринимательской деятельности от внутренних и внешних угроз, что обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социального характеров.

Коэффициенты эффективности экономической безопасности предпринимательской деятельности могут определяться как в пределах предприятия, отрасли, региона, так и на государственном уровне. При этом, оценка экономической безопасности предполагает сравнение показателей и индикаторов (плановых, фактических), на основании чего устанавливается отклонение (абсолютное, относительное) фактических показателей деятельности предприятий от индикаторов.

Список использованных источников

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова // 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.
2. Википедия [Электронный ресурс]. Безопасность – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (Дата обращения 02.05.2022)
3. Фатуев В. А. Управление активами коммерческого банка / В. А. Фатуев, М. А. Бакаева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки - № 2-1. – 2010. – 371 с.
4. Овчинников В.Н. Управление экономической безопасностью коммерческого банка в условиях финансового кризиса / В.Н. Овчинников, И.Н. Сторожук // Ростов-на-Дону: Содействие – XXI век, 2013. – 192 с.
5. Кошелева Е.Г. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности / Е. Г. Кошелева // Science of the XXI century: problems and prospects of researches. – 2017 – Vol. 2. – P. 20-26.

6. Россия в цифрах. 2019: Крат. стат. сб./Росстат- М., 2019 - 543 с.
7. Россия в цифрах. 2021: Крат. стат. сб./Росстат- М., 2021 - 522 с

УДК 347.454.5:61
DOI

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

СУРОВЦЕВА А. А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ВИДЕНИНА И. Д.,
магистрант группы ЮР-22м факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Данное исследование посвящено классификации договоров о предоставлении медицинских услуг. Рассмотрены мнения ученых, практиков относительно понимания договора о предоставлении медицинских услуг. Анализируются особенности договоров об оказании медицинских услуг, сосредоточено внимание на порядке их заключения. Статья базируется на анализе действующего законодательства, положений перспективного законодательства, а также последних политических и экономических преобразований в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** договор о предоставлении медицинских услуг, учреждения здравоохранения, пациент, косметологические услуги, хирургические услуги.*

CLASSIFICATION OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES

SUROVTSEVA A. A.,
Candidate of Economic Sciences, associate Professor of
the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic